

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE FOCOS DE CALOR EM ÁREAS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL EM ALTAMIRA/PA

Rodrigo de Souza Araújo¹; Joyse Tatiane Souza dos Santos²; Bergson Calvacante de Moraes³ -

^{1,3} Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

² Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sínteses da Biodiversidade Amazônica, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ rodrigoaraujo1@yahoo.com.br; ² joysetaty@gmail.com; ³ bergson@ufpa.br;

Eixo temático: (1) SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial;

Resumo

O estado do Pará apresenta elevados índices de desmatamento, mineração e queimadas, resultando em diversos impactos e riscos ambientais. Para identificar responsáveis por passivos ambientais e promover a regularização das propriedades rurais, foi instituído o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento de registro eletrônico obrigatório que reúne informações ambientais dos imóveis rurais [1]. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a distribuição espacial e a densidade dos focos de calor relacionados aos imóveis cadastrados no CAR no município de Altamira, estado do Pará, por meio do cruzamento espacial e temporal entre os registros do cadastro e os dados de queimadas. A pesquisa foi desenvolvida com base em dados secundários obtidos em plataformas oficiais. Os dados do CAR foram obtidos junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), considerando imóveis rurais com cadastros ativos e aprovados entre 2019 e 2024. Do total de aproximadamente 12.933 imóveis cadastrados, foram selecionadas propriedades com área superior a 5 km² localizadas em regiões com maior concentração de focos de calor. Os registros de queimadas foram obtidos na plataforma BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), utilizando dados dos satélites AQUA-M-T e NOAA-20. A escolha dessas bases fundamentou-se na confiabilidade dos dados [2], na abrangência espacial e na disponibilidade de informações padronizadas para análises temporais. Os dados foram processados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando o software QGIS 3.28. Para identificar padrões espaciais de concentração dos focos de calor foi aplicado o estimador de densidade Kernel, permitindo a geração de mapas temáticos e a delimitação das áreas de maior intensidade de ocorrência. Adicionalmente, os dados foram analisados em função das categorias territoriais estabelecidas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará, abrangendo áreas de consolidação de atividades produtivas, proteção integral e uso sustentável. Os resultados mostraram que, entre 2019 e 2023 foram identificados focos de calor em imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no município de Altamira, Pará. O cruzamento espacial dos dados revelou a ocorrência de 14.880 focos de calor em áreas de CAR durante o período analisado. Os maiores quantitativos foram registrados em 2022 (3.617 focos; 24%) e 2020 (3.568 focos; 24%), enquanto o menor número foi observado em 2021 (2.231 focos; 15%). Nos anos de 2019 e 2023 foram contabilizados 2.770 (19%) e 2.694 focos (18%), respectivamente. Em relação às áreas de Reserva Legal inseridas nos imóveis cadastrados, foram registrados 6.877 focos de calor entre 2019 e 2023. O maior quantitativo ocorreu em 2022, com 1.804 focos (26%), seguido de 2020, com 1.563 focos (23%). Os anos de 2019, 2021 e 2023 apresentaram 1.174 (17%), 1.033 (15%) e 1.303 focos (19%), respectivamente. A distribuição

espacial dos focos de calor apresentou variação entre os anos analisados, com registros concentrados em diferentes setores do município. Os focos ocorreram em áreas inseridas nas categorias de Consolidação de Atividades Produtivas, Proteção Integral e Uso Sustentável, conforme o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará.

Palavras-chave: Cadastro Ambiental rural; Focos de calor; Altamira; Geotecnologias; Sistema de Informação Geográfica.

Resultado principal

Figura 1. Mapa da distribuição anual de focos de calor, nas áreas de I, II e III, no município de Altamira (PA) nos anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

[1] PARÁ. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (SEMAS). **Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR)**. Belém: SEMAS, 2025. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br>. Acesso em: 15 outubro 2025.

[2] Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas)**. São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: <https://terrabilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>. Acesso em: 3 fev. 2026.

